

CUVIOSUL PAISIE VELICICOVSCHI ȘI TRADIȚIA ISIHASTĂ ÎN PRACTICA RUGĂCIUNII

Dr. Nicolae FUȘTEI,
Institutul de Istorie al USM
ORCID: 0000-0003-2530-3852

Rezumat: Articolul reflectă contribuția Cuviosului Paisie Velicovschi la dezvoltarea teologiei isihaste prin câteva lucrări. Prima lucrare: „Alcătuire despre rugăciunea minții”, în șase capitole, și cea de-a doua lucrare „Adeverire pentru rugăciunea minții”. Ultima lucrare cuprinde povățuiri pentru „rugăciunea minții” și o anexă, în care sunt enumerate pe scurt operele Sfinților Părinți care au scris despre „rugăciunea lui Iisus”.

Cuvinte-cheie: isihia, rugăciunea lui Iisus, Paisie Velicovschi.

Abstract: The article reflects the contribution of Venerable Paisie Velicovschi to the development of Hesychastic theology through several works. The first work: "Composition on the prayer of the mind", in six chapters, and the second work "Evidence for the prayer of the mind". The last work contains instructions for the "prayer of the mind" and an appendix, in which the works of the Holy Fathers who wrote about the "prayer of Jesus" are briefly listed.

Keywords: hesychia, the prayer of Jesus, Paisie Velicovschi.

„Rugăciunea minții”, „rugăciunea lui Iisus”, „rugăciunea curată”, „rugăciunea inimii”, „rugăciunea isihastă” sunt expresii relativ sinonime, care se referă la rugăciunea practică de călugării isihăști, dar nu numai. „Rugăciunea minții” este rugăciunea făcută cu luare aminte de sine, fără gânduri, fără imaginații și cugete rele. La început „rugăciune minții” era practică doar de isihăști.

Termenul grecesc „isihia” se traduce prin „liniștire”, făcând referire la o stare de împăcare interioară, ca rezultat al unui mod de viață ascetic, ce implică rostirea permanentă a „rugăciunii lui Iisus” („Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”)¹. Extazul mistic isihast reprezintă o „inundare” de lumină a ființei omenești, despre care nu există foarte multe detalii, fiind una dintre noțiunile ce pot fi înțelese deplin doar din

propria experiență. Însă, ca o constantă, Părinții filocalici, susceptibili de a fi avut astfel de „inundări dumnezeiești”, prezintă experiența iluminării din timpul rugăciunii desăvârșite ca pe o formă supremă de cunoaștere și înțelegere a lui Dumnezeu.

Practica „rugăciunii minții” a stârnit și controverse sau critici.

Controversa isihastă a început la 1341 între două personalități simbol: ortodoxul Grigorie Palamas de la Muntele Athos, adept al contemplației, și dominicanul Varlaam din Calabria, adversar al contemplației. Polemica aceasta, discutată cu obidă de unii teologi, trebuie apreciată ca un catalizator formidabil: grație ei, isihasmul a câștigat contur precis, fundamentare teologică și filosofică, transformându-se din exercițiu individual izolat (datând din paleocreștinism) în curent spiritual structurat.

Teologia isihastă, ca teologie ortodo-

¹ În tradiția isihastă greacă, ultimul cuvânt „păcătosul” lipsește.

xă, la dezvoltarea căreia și-a adus aportul și Paisie Velicovschi, unește cunoașterea cu trăirea și, astfel, susține și inspiră viață. Această teologie a constituit un punct de sprijin și un suflu nou pentru Ortodoxie [5, p. 8-9].

După cum se știe, starețul Paisie a scris două lucrări despre „rugăciunea minții”, ambele datorită unor situații concrete. Prima lucrare: „Alcătuire despre rugăciunea minții”, în șase capitole și o prefață, este scrisă în 1770, ca un răspuns la defăimările unui monah din Munții Moșenski (Ucraina) [8, p. 197]. În primul capitol al lucrării, starețul scrie că „rugăciunea minții” este lucrarea vechilor Sfinți Părinți și o apără de cei ce hulesc această rugăciune sfințită. În al doilea capitol, starețul Paisie lămurește de unde își trage începutul rugăciunea lui Iisus, ce se face cu mintea și ce fel de mărturie luată din Sfânta Scriptură aduc despre ea Părinții purtători de Dumnezeu. În capitolul al treilea al lucrării sale, starețul Paisie spune că această rugăciune este o artă duhovnicească. În capitolul patru al epistolei se vorbește despre pregătirea pe care trebuie să o aibă acela care vrea să învețe această lucrare dumnezeiască. Capitolul cinci cuprinde învățătura despre ceea ce este această sfințită rugăciune, după calitatea și lucrarea ei. În ultimul capitol, al șaselea, starețul Paisie arată cum trebuie să ne învățăm de la început a lucra cu mintea în inimă această dumnezeiască rugăciune.

După mai bine de două decenii, în 1793, starețul Paisie revine asupra aceluiași subiect în legătură cu apariția unui critic al scrierilor patristice despre „rugăciunea minții”, Teopempt de la Mănăstirea Poiana Voronei. Astfel apare cea de-a doua lucrare dedicată rugăciunii minții „Adevărate pentru rugăciunea minții”. Lucrarea a fost scrisă în urma adresărilor a treisprezece călugări de la această mănăstire, dar și a egumenului Agaton. Această lucrare cuprinde povățuiri pentru „rugăciunea minții” și o anexă, în care sunt enumerate pe scurt lucrările Sfinților Părinți care au scris despre „rugăciunea minții”.

Interesul față de aceste lucrări ale starețului Paisie este sporit, despre aceasta ne vorbește numărul mare de ediții, în

special pentru textul din 1770: „Alcătuire despre rugăciunea minții”, publicat după originalul slavon în 1847 la Moscova [11, p. 191-240]. O variantă a căreia, redactată și prescurtată pe alocuri, a fost publicată în cartea lui Serghie Cetverikov (ediția în limba română) și ediția în limba rusă (a II-a), apărută la Paris în 1988. O ediție engleză a acestei lucrări a văzut lumina tiparului în 1994, în SUA, textul a fost tradus după ediția moscovită din 1847 [6, p. 17-54]. O traducere românească după original a fost realizată și tipărită de către părintele Gheorghe Roșea în 1997 [7, p. 83-137]. O ediție integrală a ambelor lucrări, îngrijită de cercetătoarea din Republica Moldova, Valentina Pelin, a văzut lumina tiparului în 1999 la Chișinău [8, p. 190-212].

La alcătuirea acestor lucrări, Cuviosul Paisie folosește Sfânta Scriptură și Tradiția Părinților Bisericii. Pentru argumentarea necesității rugăciunii minții, Cuviosul Paisie folosește, în primul rând, Sfânta Scriptură, afirmând că rugăciunea de acolo vine. Paisie vrea să arate că dumnezeiasca rugăciune a minții are o temelie neclintită în cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: „Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este întru ascuns, și Tatăl tău, Care vede întru ascuns, îți va răsplăti ție la arătare” (Mt. 6,6)[8, p. 142].

Cu privire la învățătura tainică, adică la rugăciunea lui Iisus, ce se săvârșește în taină cu gândul, următoarele cuvinte din Scriptură, ca mărturie, sunt aduse cuvintele: „Înlăuntrul meu s-a aprins inima mea”; „în gândurile mele un foc arde cu văpaia” (Ps. 39, 4)[8, p. 144]. În sprijinul dumnezeieștii rugăciuni mintale sunt aduse și alte cuvinte din Sfânta Scriptură: „Bucură-te, tinere, de vârsta ta și mergi în căile inimii tale fără de prihană și alungă mânia din inima ta” (Ecl. 11, 9, 10)[8, p. 144-146] și „dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău” (Ecl.10, 4)[8, p. 145].

Pe lângă argumentele scripturistice în favoarea „rugăciunii minții”, Cuviosul Paisie apelează la tradiția Părinților Bisericii. Printre cei care au influențat concepția paisiană referitoare la „rugăciunea minții”

este, în primul rând, starețul Vasile de la Poiana Mărului (la 40 km, în munți de la Râmnicul Sărat), la care a ucenicit Paisie Velicovschi [3, p. 84]. Citând din scrierile Sfinților Părinți, Cuviosul Paisie, în notele marginale, ne dă uneori și denumirea operelor la care face referință. Astfel, cercetând cele două lucrări ale lui Paisie, dedicate problemei „rugăciunii minții”, am observat referințe la următorii scriitori bisericești: Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului („Cuvântul la Intrarea în Biserică a Preasfântei noastre Stăpâne Născătoare de Dumnezeu și pururi Fecioarei Maria” [8, p. 139] și „Cuvântul despre cei ce cu sfințenie stau în tăcere” [8, p. 207]); Sf. Ioan Gură de Aur („Cuvântul al XIX-lea la Evanghelia lui Matei” [8, p. 133, 142]); Sf. Grigorie Sinaitul („Capete în acrostih” [8, p. 137]); Nil Pustnicul din Sinai („Despre rugăciune”, Capitolul 48 [8, p. 38]); Preacuviosul Nil de la Sorsca („Despre păzirea inimii cu mintea” [8, p. 149, 150, 209]); Preafericitul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului („Cuvântul pentru cele trei chipuri ale luării aminte și ale rugăciunii” [8, p. 158], „Cuvântul despre cele trei luări aminte” [8, p. 205]); Sf. Vasile cel Mare („Tălcuire la psalmi” [8, p. 143]); Cuviosul Ioan Scărarul („Scara” [8, p. 146], Cuvântul al 27-lea, „Pentru liniștire” [8, p. 151]; Cuvântul al 28-lea, „Despre rugăciune” [8, p. 154]); Sf. Nichifor Sihastrul („Despre păzirea inimii” [8, p. 147, 152], „Cuvânt despre trezvie și păzirea inimii” [8, p. 206]); Sf. Marcu, Mitropolitul Efesului („Tălcuirea rânduielilor bisericești” [8, p. 148, 209]); Sf. Dimitrie, Mitropolitul Rostovului („Cuvânt despre lucrarea lăuntrică a rugăciunii minții” [8, p. 149], „Cuvânt plin de folos duhovnicesc” [8, p. 209]); Marcu Pustnicul („Capetele pentru rai și legea duhovnicească” și „Capetele despre dumnezeiasca și duhovniceasca lege” [8, p. 205]); Preacuviosul Talasie („Patru sute de capete” [8, p. 205]). Numărul mare de citate aduse de Cuviosul Paisie în aceste două lucrări demonstrează profunda cunoaștere a operelor Sfinților Părinți. Studiul neîncetat, ziua și noaptea, al Scripturilor și operelor patristice este răspunsul lui Paisie la lipsa de povățuitori duhovnicești experimentați.

În ceea ce privește necesitatea studierii

Sfintei Scripturi și a scrierilor ascetice, a fost în mod constant subliniată de întreaga tradiție monastică. Cuviosul Paisie era convins că asceza nu este posibilă fără o cultură ascetică. În scrierile Cuviosului Paisie Velicovschi la tema „rugăciunii minții”, creștinul contemporan poate găsi răspuns la o serie de întrebări care îl frământă, printre care: Ce prezintă rugăciunea? Cine o poate practica? Cum să te rogi și care sunt efectele rugăciunii?

În continuare ne vom opri asupra acestor aspecte ale rugăciunii, așa cum au fost ele reflectate în opera Cuviosului Paisie Velicovschi. În concepția starețului Paisie, rugăciunea minții trebuie să o avem în permanență și o putem practica mereu. Ea este un model de rugăciune, o practică și un model cu o tradiție foarte clară și veche. Cu alte cuvinte, Rugăciunea lui Iisus este cea care trezește în inimă o dragoste fără margini. Această dumnezeiască rugăciune este mai mare decât orice faptă monahicească, ea este culmea desăvârșirii și izvorul virtuților, și încă și cea mai subțire și nevăzută lucrare în adâncul inimii cu mintea [8, p. 152, 153].

Pentru Cuviosul Paisie „rugăciunea minții” este un „meșteșug”, adică un lucru care poate fi deprins, învățat: „și mai întâi trebuie să arăt că această dumnezeiască rugăciune este un meșteșug duhovnicesc” [8, p. 151].

Pentru cei care vor să deprindă acest „meșteșug”, le este recomandat, în primul rând, să-și găsească un îndrumător: „cred eu, așa cum nu poate omul să se învețe singur pe sine într-un meșteșug fără meșter, tot așa și această lucrare a rugăciunii minții este cu neputință să o deprinzi fără un povățuitor iscusit” [8, p. 151]. Probabil că în timpul Cuviosului Paisie nu era greu să găsești un îndrumător, dar ce să facem noi acum, când credința a slăbit și este cu anevoie să găsești un îndrumător iscusit? La aceasta Sfântul Părinte spune următoarele: „Iar dacă și întru ascultarea cea după Dumnezeu, dându-se pe sine, nu ar fi dobândit în părintele său un povățuitor iscusit în însăși lucrarea și meșteșugul acestei dumnezeiești rugăciuni a minții, pentru că în timpurile noastre s-au rărit cu totul povățuitorii is-

cusii ai aceste lucrări, atunci nu trebuie să se deznădăduiască pentru aceasta. Ci, petrecând întru adevărata, după poruncile lui Dumnezeu, ascultare, cu smerenie și frica lui Dumnezeu, în loc de adevăratul povățuitor toată nădejdea punându-și-o, [...] în Dumnezeu, să se supună cu credință și dragoste învățaturii Preacuvioșilor noștri Părinți, care, din luminarea harului dumnezeiesc, ne învață amănunțit pentru această lucrare, și de acolo se vor învăța pentru această rugăciune” [8, p. 153].

Cuviosul Paisie se oprește și asupra tehnicii rugăciunii. Citându-l pe Sf. Simeon Noul Teolog, Cuviosul Paisie spune: „șezând în chilie liniștită și într-un ungher deosebi, ia aminte să faci ceea ce îți zic ție: încuie ușa și adună-ți mintea ta de la tot lucrul deșert, apoi, rezemându-ți barba ta de piept, pleacă-ți și ochiul cel simțit împreună cu mintea ta înlăuntrul pieptului tău”. Citându-l pe Sfântul Ioan Scărarul, Cuviosul Paisie recomandă șederea pe un scaunel, cu capul plecat spre locul inimii și rostirea cu mare atenție a rugăciunii lui Iisus pe ritmul respirației; prima parte a ei: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu” [8, p. 160], inspirând aerul în piept și odată cu el pe Domnul Însuși, iar a doua parte: „miluiește-mă pe mine, păcătosul”, expirând. Prin cea mai adâncă smerenie își va curăți sufletul și inima de toată urâciunea patimilor sufletești și trupești, atunci harul lui Dumnezeu, mamă a tuturor bunătaților, luând mintea curățită de el ca pe un copil mic de mână, o ridică ca pe trepte spre mai sus arătata *vedere* duhovnicească, descoperindu-i, pe măsura curățeniei ei, negrăitele și de minte nepătrunsele taine dumnezeiești. În final, Cuviosul Paisie ajunge la concluzia: „dulce este să ai în inimă curată și neîncetată aducere aminte de Iisus și acea negrăită luminare ce vine de la ea” [8, p. 149].

După cum vedem din cele expuse, pentru Cuviosul Paisie isihasmul nu este un concept, ci un principiu de viață, este o modalitate de a trăi în liniște, dar nu neapărat într-un loc retras sau într-un loc ascuns, căci liniștirea, despre care vorbește, este, în primul rând, un soi de viață plăcută lui Dumnezeu, care se adresează sufletului,

vieții, intelectului, voinței și sentimentului. Cei care doresc să contempleze „negrăită lumina”, pot fi atât călugări, cât și mireni. „Rugăciunea Minții” nu este o vocație prin excelență a călugărilor.

Prin ucenicii și urmașii lui Paisie Velicovschi, cum ar fi Isaac Dascălul (care a tradus și din Simeon noul Teolog – 104 de Cuvinte [3, p. 8]), și transilvăneanul Gheorghe (stareț la mănăstirea Cernica), care a însoțit pe Paisie douăzeci și patru de ani în Athos și în Moldova, tradiția acestuia referitoare la „rugăciunea minții” a fost răspândită atât printre români, cât și la ruși.

În Rusia, prin renașterea instituției stareților, adică a marilor duhovnici – „starcestvo”, această mișcare cuprinzând în a doua jumătate a sec. XIX-lea zeci de mănăstiri, cu consecințe știute asupra poporului și intelectualității ruse. O prezentare a „starețismului” o găsim la scriitorul F.M. Dostoevski. Acesta spune că „starețismul” este o instituție milenară în tot Orientul pravoslavnic, pe Muntele Sinai și pe muntele Athos, căzută în desuetudine în Rusia, „fiind definitiv părăsită în urma calamităților ce se abătuseră asupra Rusiei: jugul tăăresc, zavistia care domnea în țară și întreruperea legăturilor cu Orientul, după ce Constantinopolul fusese cucerit de turci. Se pare că starețismul ar fi renăscut la sfârșitul secolului trecut datorită unui vestit anahoret, Paisie Velicovschi, și ucenicilor acestuia, deși până astăzi – adică într-un răstimp de aproape o sută de ani – nu l-au însușit decât puține mănăstiri, ba chiar a fost persecutat în Rusia. La noi înflorise mai cu seamă în faimoasa sihăstrie Kozelevskaja Optina” [2, p. 43].

Primii stareți de la Optina – Cuvioșii Lev, Leonid, Macarii, Moisei – au fost printre primii ucenici ai ucenicilor Cuviosului Paisie, iar Cuviosul Amvrosie de Optina a fost ucenicul lor.

Însă, dacă la români tradiția isihastă s-a menținut permanent, în Rusia aceasta era în delăsare, în parte din cauza strămtorărilor din partea guvernului. Lui Paisie Velicovschi îi revine rolul de a renaște practica isihasmului la ruși și lucrul acesta este recunoscut de mulți cercetători. J. Hidarin recunoaște că „starețul Paisie a fost înnoi-

torul vieții monahale rusești, îndrumătorul și educatorul ei în lecturile ascetice... Căci, în acea vreme, Rusia nu avea asemenea scrieri” [1, p. 13].

Ceea ce ni se pare că a adus Cuviosul Paisie Velicicovschi în monahismul românesc, dar și cel rusesc nu e atât preocuparea de rugăciunea lui Iisus, căci aceasta s-a menținut mereu între miile de sihaștri din munții țărilor române, ci o introducere a acestei rugăciuni în viața de obște și prin aceasta o înviore a spiritualității isihaste în ea și prin ea o înviore a vieții de obște [9, p. 581].

Cuviosul Paisie a fost un renovator al monahismului pe bazele sale tradiționale și

a excelat, în special, în sinteză. Marile sale comunități și apologia pe care a făcut-o cenobitismului demonstrează convingerea sa că nimeni nu se poate realiza în afara obștii, în care fiecare își aduce și în același timp primește de la celălalt bogăția sa spirituală proprie și se menține în echilibrul discernământului și smereniei, virtuți primordiale, care, singure, pot promova comunicarea sinceră și iubirea între oameni [10, p. 5].

Pe de altă parte, făcând să renască spiritul isihast chiar în viața de obște, Cuviosul Paisie „reconciliază” cele „două spiritualități”, cenobitică și isihastă, care nu sunt separate, de altfel, decât dacă se uită de însăși esența monahismului.

Referințe bibliografice:

1. DAVID, P.I. Cuviosul Paisie cel Mare (Velicicovschi), un desăvârșit monah. București, 1975. 32 p.
2. DOSTOEVSKIJ, F. M. Frații Karamazov. Cartea 1. Traducere de O. Constantinescu și I. Dumbravă. București: Editura Univers, 1982. 463 p.
3. FILOCALIA. Volumul 6. București, 1977. 392 p.
4. IORGA, Nicolae. Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a Românilor. Volumul 2. București, 1930. 493 p.
5. KATHIMERIN, I. Eptá iméres. In: Tesalonicul bizantin. 1992, nr. 12, pp. 8-9.
6. LITTLE Russian Philokalia. Volume 4. Saint Paisius Velichkovsky, New Valaam Monastery, Alaska. St. Herman Press, St. Paisius Abbey Press, 1994. 151 p.
7. MEDITAȚII despre Rugăciunea inimii. Colecția „Comorile Pustiei”. București: Editura Anastasia, 1997. 216 p.
8. SFÂNTUL Paisie Velicicovschi. Cuvinte și scrisori duhovnicești. Volumul 2. Prefață de Virgil Cândea. Chișinău: Tipografia Centrală, 1999. 278 p.
9. STĂNILOAE, Dumitru. Isihăști sau Sihaștri și rugăciunea lui Iisus în tradiția ortodoxiei românești. In: Filocalia. Volumul 8. București, 1979. 648 p.
10. STĂNILOAE, Dumitru. Prefață. In: Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă. Sibiu, 1983. 295 p.
11. ЖИТИЕ и писания молдавского старца Паисия Величковского, Москва, 1847. 302 p.